

English version below

León de Monzón de Campos

[Anónimo](#)

Nº inventario: 197 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Metalistería](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: ca. 975-1100

Siglo: tercer cuarto del s.X

Contexto cultural / Estilo: Arte andalusí

Dimensiones: 31,5 x 54,5 x 13,7

Materia: [Bronce](#)

Técnica: [Dorado](#), [Fundido](#)

Iconografía / Tema: [Animales](#)

Procedencia: [El Castellón](#) (Monzón de Campos, España)

Emplazamiento actual: [Museo del Louvre](#) (París, Francia)

Nº inventario en colección actual: OA 7883

Inscripciones

???? / ????????????

baraka k?mila /ni'ma š?mila

bendición perfecta / felicidad completa

Historia del objeto

Hallado en Monzón de Campos en 1849

Mariano Fortuny y Marsal, 1872-1874

Eugène Piot, 1875

Louis Stern, 1890-1900

Donación de Madame Louis Stern al Musée du Louvre en 5 de julio de 1926

Descripción

El león se encontró, junto con un mortero coetáneo (hoy en Vilanova i la Geltrú, Museu Victor Balaguer), en el yacimiento conocido como El Castellón, en las cercanías de Monzón de Campos, en el año 1849, siendo adquirido en 1872 por el pintor Mariano Fortuny, apareciendo en

su estudio en el cuadro de Ricardo de Madrazo de 1874 *El taller de Mariano Fortuny en Roma* (Barcelona, Museu Nacional d'Art de Catalunya), en la testamentaria de Fortuny, redactada en ese mismo año la pieza aparecía indicada como "364. Un leon de bronce, arabe, con caractéres cuficos (antiguo) valuado cien francos".

La datación de la pieza, única de estas características hallada hasta el momento en al-Andalus, ha sido controvertida, oscilando entre finales del s. X y comienzos del s. XI y los ss. XII y XIII considerándose bien una obra de arte califal bien un bronce almohade, en la actualidad se prefiere una datación c. 975-1100.

El animal se encuentra en pie, apoyado sobre sus cuatro patas y con las fauces abiertas, con una apariencia un tanto rígida y unos volúmenes simples y bien definidos, elementos que parecen ser típicos de los bronce andalusíes. Los ojos en forma de lágrima son típicos de la escultura hispanomusulmana y seguramente tuvieron en origen incrustaciones de otro material. El cuerpo se encuentra recubierto de ornamentación incisa de gran detallismo y fuertemente estilizada, destacando los motivos de ataurique, el panel en el pecho del león en el que la representación vegetal se convierte casi en un patrón geométrico y la melena, representada con unas finas bandas verticales que rematan en ojetes, motivos que aparecen en la misma época en los textiles de lujo y la eboraria y que muestran también otras figuras de bronce como los ciervos de Madinat al-Zahra (Madrid, Museo Arqueológico Nacional y Córdoba, Museo Arqueológico) o el Grifo del Museo dell'Opera del Duomo de Pisa. La cola, de forma sinuosa, está elaborada de manera independiente y se encuentra articulada gracias a un perno situado al final de la espalda del animal, muestra su superficie trabajada con un motivo de espina de pez en relieve y remata en una forma vegetal.

La pieza presenta en la espalda y los laterales sendas inscripciones en letra cúfica florida: ????? / ?????????? que pueden transliterarse como baraka k?mila / ni?ma š?mila y traducirse como bendición perfecta / felicidad completa, un deseo de buenos auspicios para el poseedor de la pieza y que aparece con frecuencia en los objetos de lujo andalusíes.

El león es un animal tradicionalmente asociado con el soberano desde los comienzos del arte islámico, como muestra el mosaico de Khirbat al-Mafjar (c. 744), por lo que la posesión de un objeto con esta iconografía aumentaba el prestigio de su dueño y revelaba su relación con el centro de poder cordobés. Dada la falta de acuerdo en la crítica acerca de la datación de la obra y que el castillo de Monzón de Campos fue conquistado a comienzos del s. XI, pudo también haber sido incorporada al castillo por un noble cristiano, que la mostraría como un objeto de lujo.

Se desconoce su función, habiéndose pensado que sirviese como llamador de puerta, como pibetero o como aguamanil por su parecido con piezas como el león del Museum für Islamische Kunst de Berlín, obra egipcia datada en los ss. XI-XII, el de la antigua Colección Keir de Londres, de taller español o siciliano y el del Cleveland Museum of Art, obra persa del s. XII. Siendo un perfecto ejemplo de como el traslado de objetos de lujo a través de las rutas comerciales hizo surgir prototipos similares en diferentes áreas. Todos ellos presentan la misma disposición con una cola, que sirve como asa, con una curvatura idéntica.

La cola articulada del león de Monzón hace más difícil sostener el objeto en las manos que en los ejemplos mencionados, por lo que la historiografía ha pensado generalmente que sirvió como surtidor de una fuente en el castillo. La gran abertura en el vientre del animal habría servido para insertar la conducción de agua, que saldría por su boca. Sin embargo en los surtidores de fuente en bronce conocidos hasta el momento como los ya mencionados ciervos procedentes de Madinat al-Zahra, tampoco en las figuras de mayor formato que han llegado a nuestros días como los de la fuente de los leones en la Alhambra o los leones procedentes del maristán de la

capital nazarí (Granada, Museo de la Alhambra), las fauces nunca están tan abiertas como en el león de Monzón de Campos y el agua sale por medio de un pequeño surtidor.

Ubicaciones

- **1926**
MUSEO
[Museo del Louvre, París \(Francia\)](#)
- **1900 - 1926**
COLECCIÓN PRIVADA
[Colección de Madame Louis Stern, París \(Francia\)](#)
- **1890 - 1900**
COLECCIÓN PRIVADA
[Colección de Louis Stern, París \(Francia\)](#)
- **1875 - 1890**
COLECCIÓN PRIVADA
[Colección de Eugène Piot, París \(Francia\)](#)
- **1872 - 1874**
COLECCIÓN PRIVADA
[Colección de Mariano Fortuny y Marsal, Granada \(España\) / Roma \(Italia\)](#)
- **1849 - present**
YACIMIENTO
[El Castellón, Monzón de Campos \(España\)](#)

Bibliografía

- Adey, Elizabeth June (1993): *A Study of the Iconography of the Lion in Islamic Art*, University of Edinburgh, Edimburgo.
- Déléry, Claire (2018): "Une bouche de fontaine en forme de lion et un mortier découverts à Monzón de Palencia en Espagne", *Contadini, Anna (dir.), The Pisa Griffin and the Mari-Cha Lion: Metalwork, Art, and Technology in the Medieval Islamicate Mediterranean*, Pacini Editore, Pisa, pp. 389-393.
- Déléry, Claire (2012): "«Lion de Monzon»", *Makariou, Sophie (dir.), Les arts de l'Islam au musée du Louvre*, Hazan-Musée du Louvre éditions, París, pp. 184-186.
- Dodds, Jerrilynn D (dir.) (1992): *Al-Andalus : The art of Islamic Spain*, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, pp. 270-271.
- Donate, Mercè, Mendoza, Cristina y Quílez i Corella, Francesc (dir.) (2003): *Fortuny (1838 - 1874)*, Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona, pp. 416-419.
- Gomez-Moreno, Manuel (1951): *El arte árabe español hasta los Almohades. Arte mozárabe (Ars Hispaniae vol. III)*, Plus Ultra, Madrid, p. 336.
- Gutiérrez Arias, Victorio (1926): *Monografía histórica de Monzón de Campos (apuntes)*, Imprenta de El Diario Palentino, Palencia, p. 20.
- Navarro, Carlos G (2007): "«Testamentaria e inventario de bienes de Mariano Fortuny en Roma»", vol. 9, en *Locus Amoenus*, pp. 319-349.
- Roux, Jean-Paul (dir.) (1977): *L'Islam dans les collections nationales*, Éditions des Musées nationaux, París, pp. 101-102.
- Villa Calvo, Nicolás (2021): "Algunos objetos hallados en Monzón y ahora en "la diáspora"", n° 91-92, en *Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses*, Institución Tello Téllez de Meneses, Palencia, pp. 81-100.

Responsable de la ficha: [Miguel Hermoso Cuesta](#)

English version

Lion from Monzón de Campos

[Anónimo](#)

Inventory number: 197 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Metalwork](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: ca. 975-1100

Century: Third quarter of the 10th c.

Cultural context / Style: Art of al-Andalus

Material: [Bronze](#)

Technique: [Gilded](#), [Cast](#)

Iconography / Theme: [Animales](#)

Provenance: [El Castellón](#) (Monzón de Campos, Spain)

Current location: [Louvre Museum](#) (Paris, France)

Inventory number in current collection: OA 7883

Inscriptions

???? / ????????????

baraka k?mila /ni'ma š?mila

Perfect blessing / complete happiness

Object History

Found in Monzón de Campos in 1849

Mariano Fortuny y Marsal, 1872-1874

Eugène Piot, 1875

Louis Stern, 1890-1900

Donation of Madame Louis Stern to the Musée du Louvre on July 5, 1926

Description

The lion was found, along with a contemporary mortar (now in Vilanova i la Geltrú, Museu Victor Balaguer), at the site known as El Castellón, in the vicinity of Monzón de Campos, in the year 1849, being acquired in 1872 by the painter Mariano Fortuny, appearing in his studio in the painting of Ricardo de Madrazo in 1874 *The workshop of Mariano Fortuny in Rome* (Barcelona, Museu Nacional d'Art de Catalunya). In the will of Fortuny, written in the same year, the piece appeared as "364. A bronze lion, Arabic, with cufic characters (antique) valued at one hundred francs".

The dating of the piece, the only one of these characteristics found so far in al-Andalus, has been controversial, ranging between the late 10th and early 11th century and the 12th and 13th centuries, being considered either a work of Caliphate art or an Almohad bronze, currently the

preferred date is c. 975-1100.

The animal is standing, supported on its four legs and with its jaws open, with a somewhat rigid appearance and simple, well-defined volumes, elements that seem to be typical of Andalusian bronzes. The tear-shaped eyes are typical of Hispano-Muslim sculpture and were probably originally inlaid with other material. The body is covered with incised ornamentation of great detail and strongly stylized, highlighting the motifs of ataurique, the panel on the chest of the lion in which the plant representation becomes almost a geometric pattern and mane, represented with thin vertical bands ending in eyelets, motifs that appear in the same period in luxury textiles and eboraria and that also show other bronze figures such as the deer of Madinat al-Zahra (Madrid, National Archaeological Museum and Cordoba, Archaeological Museum) or the Griffin of the Museo dell'Opera del Duomo in Pisa. The tail, of sinuous form, is elaborated independently and is articulated thanks to a bolt located at the end of the animal's back, shows its surface worked with a herringbone motif in relief and ends in a vegetal form.

The piece features on the back and sides two inscriptions in flowery kufic script: *???? / ??????????* which can be transliterated as *baraka k?mila / ni?ma š?mila* and translated as perfect blessing / complete happiness, a wish for good auspices for the possessor of the piece and which appears frequently on Andalusian luxury objects.

The lion is an animal traditionally associated with the sovereign since the beginnings of Islamic art, as shown in the mosaic of Khirbat al-Mafjar (c. 744), so the possession of an object with this iconography increased the prestige of its owner and revealed his relationship with the Cordovan center of power. Given the lack of critical agreement on the dating of the work and the fact that the castle of Monzón de Campos was conquered at the beginning of the 11th century, it could also have been incorporated into the castle by a Christian nobleman, who would display it as a luxury object.

Its function is unknown, having been thought to serve as a door knocker, as a cauldron or as a ewer because of its resemblance to pieces like the lion of the Museum für Islamische Kunst in Berlin, Egyptian work dating from the 11th-12th centuries, the old Keir Collection in London, of Spanish or Sicilian workshop and the Cleveland Museum of Art, a Persian work of the 12th century. It is a perfect example of how the transfer of luxury objects along the trade routes gave rise to similar prototypes in different areas. All of them have the same layout with a tail, which serves as a handle, with an identical curvature.

The articulated tail of the Monzón lion makes it more difficult to hold the object in the hands than in the examples mentioned above, so historiography has generally thought that it served as a fountain spout in the castle. The large opening in the belly of the animal would have served to insert the water pipe, which would come out of its mouth. However, in the bronze fountain spouts known to date, such as the aforementioned deer from Madinat al-Zahra, nor in the larger figures that have come down to us, such as those of the fountain of the lions in the Alhambra or the lions from the maristan of the Nasrid capital (Granada, Museum of the Alhambra), the jaws are never as open as in the lion of Monzón de Campos and the water comes out through a small spout.

Locations

- **1926**
MUSEUM
[Louvre Museum, Paris \(France\)](#)
- **1900 - 1926**
PRIVATE COLLECTION

[Colección de Madame Louis Stern, Paris \(France\)](#)

• 1890 - 1900

PRIVATE COLLECTION

[Colección de Louis Stern, Paris \(France\)](#)

• 1875 - 1890

PRIVATE COLLECTION

[Colección de Eugène Piot, Paris \(France\)](#)

• 1872 - 1874

PRIVATE COLLECTION

[Mariano Fortuny y Marsal Collection, Granada \(España\) / Roma \(Italia\)](#)

• 1849 - present

ARCHEOLOGICAL SITE

[El Castellón, Monzón de Campos \(Spain\)](#)

Bibliography

- Adey, Elizabeth June (1993): *A Study of the Iconography of the Lion in Islamic Art*, University of Edinburgh, Edimburgo.
- Déléry, Claire (2018): "Une bouche de fontaine en forme de lion et un mortier découverts à Monzón de Palencia en Espagne", *Contadini, Anna (dir.), The Pisa Griffin and the Mari-Cha Lion: Metalwork, Art, and Technology in the Medieval Islamicate Mediterranean*, Pacini Editore, Pisa, pp. 389-393.
- Déléry, Claire (2012): "«Lion de Monzon»", *Makariou, Sophie (dir.), Les arts de l'Islam au musée du Louvre*, Hazan-Musée du Louvre éditions, Paris, pp. 184-186.
- Dodds, Jerrilynn D (dir.) (1992): *Al-Andalus : The art of Islamic Spain*, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, pp. 270-271.
- Donate, Mercè, Mendoza, Cristina y Quílez i Corella, Francesc (dir.) (2003): *Fortuny (1838 - 1874)*, Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona, pp. 416-419.
- Gomez-Moreno, Manuel (1951): *El arte árabe español hasta los Almohades. Arte mozárabe (Ars Hispaniae vol. III)*, Plus Ultra, Madrid, p. 336.
- Gutiérrez Arias, Victorio (1926): *Monografía histórica de Monzón de Campos (apuntes)*, Imprenta de El Diario Palentino, Palencia, p. 20.
- Navarro, Carlos G (2007): "«Testamentaria e inventario de bienes de Mariano Fortuny en Roma»", vol. 9, en *Locus Amoenus*, pp. 319-349.
- Roux, Jean-Paul (dir.) (1977): *L'Islam dans les collections nationales*, Éditions des Musées nationaux, Paris, pp. 101-102.
- Villa Calvo, Nicolás (2021): "Algunos objetos hallados en Monzón y ahora en "la diáspora"", nº 91-92, en *Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses*, Institución Tello Téllez de Meneses, Palencia, pp. 81-100.

Record manager: [Miguel Hermoso Cuesta](#)

